

Irritabilidad en el niño hasta los dos años de edad

Dra. Mercedes María Guaita

Médica

Ayudante de Cátedra de la AMHA

Summary

The aim of this study is to analyze the symptom IRRITABILITY of the nursing infant and the small child. I also intend to seek the appropriate remedy. It is only but a brief summary of the most characteristic symptoms of the most widely used remedies for this age.

Resumen

El propósito de este trabajo es analizar el síntoma **irritabilidad** del lactante y del niño pequeño, y buscar las modalizaciones que nos ayuden a prescribir el remedio correspondiente. Se hace un breve resumen de los síntomas más característicos de los remedios más usados en este período de la vida.

Como sabemos, a esta edad los mecanismos de control emocional no existen y de vez en cuando pueden tener episodios de irritabilidad, inclusive expresar su cólera.

Lo que nos preocupa es saber cuando la irritabilidad se convierte en un síntoma homeopático, es decir, altera la conducta de ese pequeño, su modo de vida, su bienestar y en muchos casos también su salud física.

Esta hipersensibilidad que presentan los lleva a excitarse vivamente y con mucha facilidad generalmente sin ninguna causa aparente.

Cuando vienen a la consulta sus padres nos los describen como bebés nerviosos, mal-

humorados, gruñones, que nada los conforma. Siempre se debe buscar, a veces infructuosamente, una causa que justifique este estado anímico como, otalgias, dolor de panza, calor, frío, etc. Descartadas las mismas, se llega a la conclusión que esta situación corresponde a un estado de inquietud interna que no puede ser interpretado. Esto angustia mucho a sus padres ya que no lo pueden conformar con nada, inclusive muchas veces, ni con caricias ni alzándolo. Esto agota la paciencia de sus padres o encargados de su cuidado y comienza a generarse un círculo vicioso.

Las manifestaciones de esta irritabilidad pueden ser diferentes o agudizarse en determinados momentos del día o de su vida, por ejemplo al despertar, durante la dentición, etc. Otros pequeños presentan una irritabilidad constante y continua que los lleva al insomnio. Otros la manifiestan en forma colérica, es decir con violencia y agresividad, muerden, tiran del pelo, etc. Otros lo hacen llorando a gritos o llorisqueando todo el tiempo con facies de temor; otros pidiendo cosas que luego las rechazan. Muchos de estos niños son ariscos y se tornan intratables, rechazan las caricias o no dejan que otra persona se les acerque y los toque. Muchas veces este estado de inquietud interna tiene manifestaciones motoras, son los niños hiperquinéticos.

Todas estas manifestaciones configuran modalidades de la irritabilidad que nos ayuda-

rán a elegir el remedio que pondrá fin a este estado anímico.

Haré una breve descripción de los remedios más usados en pediatría para lograr, mediante la recuperación del equilibrio energético, calmar a este bebé irritable.

CHAMOMILLA.- Niño colérico, violento, agresivo, que se enferma por sus accesos de cólera pudiendo hacer convulsiones, diarrea, fiebre, tos, fatiga, etc. No se queda quieto y si se trata de un bebé, pateo, grita y se pone rígido si lo levantan. Lo único que lo tranquiliza es que lo paseen en brazos, lo hamaquen o lo paseen en su cochecito. Esto le calma su inquietud y llanto. Cuando llora lo hace a gritos. Se despierta gritando. Niño caprichoso que pide una cosa y cuando se la dan la rechaza violentamente para pedir otra. Esta disconformidad lo lleva a no tener paz y así también pide brazos pero no se conforma y quiere pasar de brazo en brazo y que lo paseen distintas personas. Va a estar peor durante la dentición, la fiebre, los dolores y cuando transpira. Tiene calor en los pies y los destapa en la cama. Puede tener una mejilla roja y la otra palida.

CINA.- Tan irritable y colérico como Chamomilla. Grita, tira lo que tiene en la mano, golpea y muerde, son algunas de las manifestaciones de su gran irritabilidad. Es un niño repulsivo que no tolera que lo toquen, ni que se le acerquen, ni lo miren y menos que lo acaricien. Lloro a gritos si no se hace su voluntad y es tan caprichoso que siempre quiere algo pero no sabe qué. Su inquietud se calma paseándolo pero hay que colocar su abdomen sobre el hombro del que lo pasea. Si solamente se lo alza llora lastimeramente. Todos estos síntomas van acompañados de terrores nocturnos: grita dormido, golpea y pateo y se despierta asustado siendo muy difícil tranquilizarlo. A veces es necesario hamacarlo violentamente. Rechina dientes durmiendo y si no los tiene hace movimientos masticatorios. Prurito nasal intenso, se frota la nariz o se mete los dedos muchas veces hasta hacerla sangrar. Rechaza la leche materna. Su sueño es muy inquieto y adoptan la posición genupectoral. Cuando las parasitosis intestinales van acom-

pañadas de estos síntomas es una indicación de Cina.

MAGNESIA CARBONICA.- Muy sensibles al menor contacto, esto les despierta una gran irritabilidad comparable a la de Chamomilla y Cina. Tienen aversión a ser tocados y se sobresaltan por ruidos y por el menor contacto. Son muy inquietos, temerosos y muchas veces esto va acompañado de temblores. Presentan olor agrio en todo el cuerpo y sus secreciones y excreciones son ácidas. La transpiración es grasosa y puede manchar de amarillo. Presentan diarrea durante la dentición y por tomar leche. En los lactantes sólo alimentados a leche la deposición es como masilla. Puede ir precedida de cólicos que lo obligan a flexionar las rodillas sobre el abdomen. Estos pequeños mejoran al aire libre y por el movimiento.

STAPHISAGRIA.- Tan irritable y colérico como Chamomilla; pide una cosa a los gritos y luego la rechaza para pedir otra diferente. Los dos se calman al ser alzados y paseados, pero este síntoma es mas marcado en Chamomilla. Muchas veces los accesos de cólera pueden ir seguidos de cólicos. Pueden presentar caries prematuras. Como vemos este remedio es muy parecido a Chamomilla, por lo tanto si falla éste, muchas veces es conveniente pensar en Staphisagria.

CALCAREA PHOSPHORICA - Pequeño adelgazado con abdomen hundido, que puede presentar retraso madurativo tanto motor como psíquico, fontanelas (anterior y posterior) que tardan en cerrar, suturas que -suedan lento, retardo pondo-estatural marcado, pudiendo llegar al enanismo. Dentición tardía con trastornos durante la misma que pueden llegar hasta las convulsiones: puede presentar caries prematuras.

Alteraciones en el metabolismo fosfocálcico, con raquitismo, siendo lento para aprender a caminar porque las piernas no soportan el peso del cuerpo.

Rechaza el pecho por aversión a la leche materna; otro quiere mamar continuamente por lo que vomita seguido y fácil. Una característica importante es el apetito aumentado a las 16 hs.

Algunos lactantes presentan granuloma umbilical.

En este bebé domina la inquietud y se torna terriblemente irritable, cuando se lo trata de calmar o consolar se pone peor; también se calma paseándolo. Es un bebé gritón, que grita durmiendo por terrores nocturnos y se despierta gritando. Manifiesta ansiedad al ser levantado de la cuna.

SILICEA.- Impresiona su pequeñez, su retardo pondoestatural, que es armónico. Delgado pero panzón. Cabeza grande con fontanela anterior amplia que cierra tardíamente. Carita de viejo con mirada vivaz. Se sobresalta al menor ruido. Piel húmeda sobre todo a nivel de la cabeza y cuando duerme moja la almohada. Sus manitos y pies están húmedos y fríos y los piecitos tienen olor feo.

Rechaza la leche materna y cuando se lo alimenta con leche de vaca presenta diarrea. Puede presentar la característica constipación con heces en resortes.

Manchas blancas en las uñas. Son bebés suaves y llorones que los agrava el consuelo.

PULSATILLA.- La irritabilidad de este bebé suave y dulce se caracteriza por un llanto fácil suave y lastimero. Es quejoso y rezongón, sobre todo durante la fiebre. Su carita puede demostrar temor y se aferra con desesperación a su mamá. Mejora por mimos y caricias. Son niños que nunca se cansan de recibir demostraciones de cariño. Mejoran el ser paseados lentamente y en forma tranquila. No toleran el calor en ninguna de sus formas y mejoran al aire libre. Su humor es extremadamente cambiante.

LYCOPodium.- Pésimo carácter, con alteraciones extremas del humor, es decir, el niño puede estar muy bien pero de pronto se desata una irritabilidad extrema. Esta puede ser su actitud habitual. Responde a la contradicción con gran irritabilidad. A veces pareciera una irritabilidad sin causa aparente, debido a la dificultad de detectar los motivos de su contradicción. De más grande tiene tendencia a contradecir.

Características importantes de esta irritabilidad son su predominio al despertar y

durante la enfermedad. Generalmente se encoleriza y vuelve violento, pegando y pateando. Puede manifestar muchos temores y su expresión es ansiosa y con miedo. Esta asustado al despertar de un sueño. Tiene llanto ruidoso y potente. Está peor de 16 a 20 hs. Es un gritón que le gusta que lo paseen en brazos. Es un acalorado que desde que empieza a comer puede mostrar una inclinación a los dulces. Esta característica se observa en los lactantes que comen su papilla salada y al mostrarles el postre ya no quieren otra cosa. El pañal puede presentar arenilla rojiza, dejando un halo rosado, hoy muy difícil de detectar, por los pañales descartables. Esta arenilla puede provocarle llanto antes de hacer pis.

RHEUM.- Bebés irritables, llorones, que piden cosas que luego las rechazan, aún sus juguetes preferidos. Clarke dice: "su carácter es tan agrio como todo su cuerpo". Este es un síntoma fundamental para poder diferenciarlo de otros remedios que presentan igual irritabilidad. Esta se hace más manifiesta durante la dentición, que muchas veces suele estar acompañada de diarrea ácida. Esto provoca grito y llanto a gritos antes y durante la evacuación. Transpira en la cabeza, al menor esfuerzo, de olor agrio.

SEPIA.- Muy difícil de diagnosticar por lo que la mayoría de las veces debemos apoyarnos en los antecedentes biopatográficos, que en el caso de recién nacidos y lactantes incluyen el embarazo y el puerperio. Son hijos de madres que generalmente presentaron depresión puerperal o bien rechazo del embarazo o progenitores que no toleran los niños. Son bebés asténicos e hipotónicos con retardo pondoestatural armónico; vomitadores por excelencia, pueden haber presentado una ictericia neonatal prolongada; es frecuente que tengan eczema atópico en pliegues y región retroauricular, nevus, verrugas y manchas oscuras. Su irritabilidad y llanto se agravan por el consuelo.

TUBERCULINUM.- La variabilidad, pilar fundamental de este remedio, los vuelve extremadamente inquietos, hiperquinéticos. Esta inquietud va acompañada de irritabilidad con

cólera violenta. Son agresivos con los que los rodean y con ellos mismos, por lo que pueden golpearse la cabeza contra la pared o arrancarse el pelo. Rompen cosas, son destructivos. Tercos y obstinados; no toleran que los miren y lloran si les hablan.

Se enferman al menor enfriamiento, pero desean aire libre, con puertas y ventanas abiertas. Una fuerte indicación de *Tuberculinum* es cuando un niño de dócil, suave y tranquilo, de pronto se vuelve colérico, irritable y agresivo. Niños delgados con apetito voraz que no engordan.

IODUM.- Constantemente en movimiento; así pasa de un brazo a otro necesitando ser paseado y llevado de un lado a otro. Este estado de inquietud se agrava con el reposo y con el hambre. Es una inquietud constante que lo vuelve irritable, pudiendo llegar a accesos de cólera violenta. Su gran característica es el hambre voraz que parece no saciarse nunca, es decir que termina de comer y al poco tiempo pide comida nuevamente, estando siempre inquieto e irritable. A pesar de esta ingesta

desmesurada, adelgaza y puede llegar a la emaciación. Si estos síntomas los presenta un bebé extremadamente caluroso, que lo empeora todo lo que sea calor y lo mejora el aire libre y fresco, debe pensarse en *Iodum*. Otra gran característica es que los síntomas mejoran mientras come.

Bibliografía

- 1) "TRATADO DE MATERIA MEDICA HOMEOPATICA", Prof. Dr. Bernardo Vijnosvsky, 1980, Buenos Aires.
- 2) "CURSO DE PEDIATRIA HOMEOPATICA", dictado por el Prof. Dr. Jacques Lamothe, en Quito, Ecuador, en Julio de 1991.
- 3) "HOMEOPATIA", Prof. Dr. Tomás Pablo Paschero. 1984, Buenos Aires, "El Ateneo".
- 4) "SEMIOLOGIA HOMEOPATICA", Prof. Dr. Luis Detinis, 1987, Buenos Aires, "Albatros".
- 5) "SEMIOLOGIA HOMEOPATICA INFANTO-JUVENIL", Profesores Dr. Julio Ambrós y Dr. Eduardo Yahbes, 1981, Buenos Aires.